

O USO DO LÚDICO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO EM ESPAÇOS EDUCACIONAIS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

[Educação, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 08/05/2024](#)

THE USE OF PLAY AS A TEACHING STRATEGY IN EDUCATIONAL SPACES: A SYSTEMATIC LITERATURE

REVIEWEL USO DEL JUEGO COMO ESTRATEGIA DOCENTE EN ESPACIOS EDUCATIVOS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11154463

Glaúcio Simão Alves¹

Heloisa Barboza Gregório²

Fabíola Belkiss Santos de Oliveira³

Raimundo Nonato Carneiro Morais⁴

Erica Dantas da Silva⁵

Francisco de Sousa Costa⁶

Álaze Gabriel do Breviário⁷

Antonio da Cruz Moura⁸

Isabel de Cassia Paes Almeida Pauxis⁹

Dayse das Dores Silva Ferreira Bogea¹⁰

Luciano de Oliveira¹¹

Mariani Bandeira Cruz Oliveira¹²

Resumo: Na contemporaneidade, recursos lúdicos oferecem oportunidades valiosas que estimulam a criatividade, motivação e o interesse dos alunos, transformando o ambiente escolar em um espaço propício para o desenvolvimento integral das habilidades cognitivas, sociais e emocionais. Este trabalho visa aprofundar a compreensão sobre como a ludicidade se entrelaça no processo de aprendizagem, visando investigar seus impactos. Tivemos em vista compreender a influência da ludicidade no processo de aprendizagem dos alunos, destacando tanto seus benefícios quanto seus desafios no âmbito escolar. Adotamos uma abordagem predominantemente qualitativa, fundamentada em uma revisão bibliográfica que explora estudos, artigos e pesquisas sobre a ludicidade na educação. Assim, capturamos as visões e experiências de educadores e pesquisadores, oferecendo percepções valiosas para orientar a implementação dessa abordagem. Além disso, identificamos jogos educativos, aplicativos interativos e simulações virtuais como ferramentas eficazes para estimular o interesse dos alunos, facilitar a compreensão de conceitos complexos e promover a colaboração e interação entre os estudantes. Concluímos que a ludicidade representa uma estratégia promissora para potencializar os processos de aprendizagem dos alunos. No entanto, é essencial que essa integração seja planejada e implementada de maneira consciente e reflexiva, considerando as necessidades e características específicas de cada aluno. Evidenciam-se, contudo, desafios significativos, como a necessidade de uma formação adequada dos professores para aproveitar ao máximo o potencial da ludicidade no contexto educacional.

Palavras-chave: Ambientes escolares; Ensino-Aprendizagem; Implementação; Ludicidade.

Abstract: In contemporary times, playful resources offer valuable opportunities that stimulate creativity, motivation, and students' interest, transforming the school environment into a conducive space for the holistic development of cognitive, social, and emotional skills. This work

aims to deepen the understanding of how playfulness intertwines with the learning process, aiming to investigate its impacts. Our focus was to understand the influence of playfulness on students' learning processes, highlighting both its benefits and challenges within the school context. We adopted a predominantly qualitative approach, grounded in a literature review that explores studies, articles, and research on playfulness in education. Thus, we captured the views and experiences of educators and researchers, providing valuable insights to guide the implementation of this approach. Additionally, we identified educational games, interactive applications, and virtual simulations as effective tools to stimulate students' interest, facilitate the understanding of complex concepts, and promote collaboration and interaction among students. We conclude that playfulness represents a promising strategy to enhance students' learning processes. However, it is essential that this integration be planned and implemented consciously and reflectively, considering the specific needs and characteristics of each student. Nonetheless, significant challenges arise, such as the need for adequate teacher training to fully leverage the potential of playfulness in the educational context.

Keywords: School environments; Teaching-Learning; Implementation; Playfulness.

Resumen: En la contemporaneidad, los recursos lúdicos ofrecen oportunidades valiosas que estimulan la creatividad, motivación y el interés de los alumnos, transformando el ambiente escolar en un espacio propicio para el desarrollo integral de las habilidades cognitivas, sociales y emocionales. Este trabajo tiene como objetivo profundizar la comprensión sobre cómo la ludicidad se entrelaza en el proceso de aprendizaje, con el fin de investigar sus impactos. Nos propusimos comprender la influencia de la ludicidad en el proceso de aprendizaje de los alumnos, destacando tanto sus beneficios como sus desafíos en el ámbito escolar. Adoptamos un enfoque predominantemente cualitativo, fundamentado en una revisión bibliográfica que explora estudios,

artículos e investigaciones sobre la ludicidad en la educación. De esta manera, capturamos las visiones y experiencias de educadores e investigadores, ofreciendo percepciones considerables para orientar la implementación de este enfoque. Además, identificamos juegos educativos, aplicaciones interactivas y simulaciones virtuales como herramientas efectivas para estimular el interés de los alumnos, facilitar la comprensión de conceptos complejos y promover la colaboración e interacción entre los estudiantes. Concluimos que la ludicidad representa una estrategia prometedora para potenciar los procesos de aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, es esencial que esta integración sea planificada e implementada de manera consciente y reflexiva, considerando las necesidades y características específicas de cada alumno. Se evidencian, sin embargo, desafíos significativos, como la necesidad de una formación adecuada de los profesores para aprovechar al máximo el potencial de la ludicidad en el contexto educativo.

Palabras clave: Entornos escolares; Enseñanza-Aprendizaje; Implementación; Ludicidad.

1. INTRODUÇÃO

A integração da ludicidade no ambiente escolar desempenha um papel fundamental no cenário educacional atual. Nessa ótica, o aspecto lúdico é amplamente reconhecido como uma ferramenta educacional valiosa para o desenvolvimento humano. Ao incluir atividades recreativas na prática educativa, os professores podem proporcionar vivências de aprendizado envolventes e impactantes, incentivando a curiosidade, criatividade e autonomia dos estudantes (Sousa; Loja; Pires, 2018). Dessa forma, essa abordagem se torna uma estratégia versátil e enriquecedora para o desenvolvimento, sendo elementos-chave na criação de um ambiente onde realidade e imaginação se entrelaçam de maneira harmônica.

Independentemente do tempo histórico, das tradições culturais e das condições sociais, os jogos e brinquedos ocupam um lugar central na vida

de todas as crianças (Almeida; Oliveira; Reis, 2021). Estes simbolizam passagens para um mundo onde a imaginação e a criatividade são a chave para o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, em um universo onde as linhas que separam a realidade da fantasia se desfazem, possibilitando às crianças explorar e vivenciar uma ampla gama de sentimentos, sonhos e oportunidades (Lima, 2020).

Ao examinar a integração da abordagem lúdica na educação, percebe-se que esta amplia significativamente as possibilidades em sala de aula, oferecendo uma variedade de ferramentas como jogos educativos e brincadeiras, que complementam e enriquecem a experiência de ensino (Rodrigues; Reis, 2018). Nesse aspecto, A ludicidade, quando integrada como estratégia de ensino, se mostra como uma abordagem eficaz e cativante para estimular a aprendizagem significativa (Sousa; Loja; Pires, 2018). Ao incluir aspectos lúdicos nas práticas educacionais, os educadores conseguem envolver os alunos de forma mais profunda, proporcionando um ambiente propício para a exploração ativa do conhecimento (Thurrow et al., 2021).

Com base na perspectiva abordada anteriormente, é evidente que a ludicidade desempenha um papel crucial no processo de aprendizagem, oferecendo aos estudantes um ambiente propício para explorar, experimentar, errar, descobrir e construir conhecimento de maneira prazerosa e significativa (Canto; Nunes; Rodrigues, 2021). Além disso, é importante destacar que os jogos desempenham um papel fundamental nos estágios iniciais do desenvolvimento cognitivo, proporcionando às crianças oportunidades valiosas para explorar, experimentar e interagir com o mundo ao seu redor (Pinheiro; Santos; Filho, 2014).

Este estudo tem em vista aprofundar a compreensão da relação intrínseca entre ludicidade e o processo de ensino, reconhecendo-a como um elemento vital para o desenvolvimento e aprimoramento das práticas educacionais. Ao explorar esse vínculo, abre-se um vasto leque de oportunidades para enriquecer e aprimorar significativamente a

experiência de aprendizagem dos alunos (Lima, 2020). A ludicidade, ao ser incorporada de maneira deliberada e estratégica no ambiente educacional, oferece uma abordagem dinâmica e estimulante que ressoa com as necessidades e características dos alunos (Thurow et al., 2021). Isso possibilita não apenas uma maior motivação e engajamento por parte dos estudantes, mas também estimula o desenvolvimento de habilidades essenciais, como pensamento crítico, resolução de problemas e colaboração.

Ao promover um ambiente estimulante e participativo, onde a ludicidade é valorizada, os estudantes são incentivados a explorar, experimentar e criar ativamente (Rodrigues; Reis, 2018). Isso não apenas alimenta a criatividade e a curiosidade dos alunos, mas também os capacita a desenvolver autonomia em sua busca pelo conhecimento. A ludicidade se torna então uma ferramenta poderosa para promover a aprendizagem significativa, na qual os alunos se tornam protagonistas de sua própria jornada educacional, engajando-se de forma mais profunda e duradoura com os conteúdos (Sousa; Loja; Pires, 2018).

Dessa forma, é oferecido um ambiente propício para o desenvolvimento do pensamento crítico, autorreflexão e habilidades de resolução de problemas, engajando os jovens em processos de aprendizagem ativa e significativa (Almeida; Oliveira; Reis, 2021). No entanto, no âmbito educacional, é essencial reconhecer e superar os desafios e obstáculos que impedem muitas vezes a plena valorização da educação como impulsionadora do progresso científico. Para isso, é crucial promover abordagens pedagógicas inovadoras e inclusivas, que estimulem a criatividade, curiosidade e pensamento crítico dos alunos (Brighenti; Biavatti; Souza, 2015). Ao capacitar os alunos como agentes ativos na construção do conhecimento e no avanço da ciência e da sociedade, criamos as bases para um futuro mais promissor e sustentável (Rodrigues; Reis, 2018).

2. MATERIAL E MÉTODOS

Neste estudo, nos dedicamos a uma investigação qualitativa detalhada, realizada mediante uma revisão sistemática da literatura, nas bases de dados Google acadêmico e SciELO, com o propósito de explorar os aspectos lúdicos no contexto do ensino-aprendizagem, os considerando como estratégias educativas. Foram utilizadas palavras-chave como “ludicidade”, “escola”, “família”, “ensino-aprendizagem” nas buscas. Este estudo examinou minuciosamente a importância fundamental do aspecto lúdico como um facilitador essencial desse processo de ensino. Além disso, analisamos cuidadosamente as diversas formas pelas quais a ludicidade, quando utilizada corretamente, pode melhorar os métodos educativos. Ao investigar o amplo leque de abordagens e práticas ligadas ao uso do lado divertido na educação, visamos identificar as técnicas mais eficazes e as melhores estratégias que poderiam ser implementadas na esfera escolar.

O foco do estudo está na educação dos níveis fundamental e médio, destacando a importância do aspecto lúdico como uma ferramenta pedagógica inovadora nessas etapas de ensino. Tivemos em vista fornecer aos professores visões e diretrizes sobre a integração bem-sucedida de abordagens lúdicas em suas práticas pedagógicas. A razão para esta pesquisa está na crescente necessidade de promover métodos de ensino mais dinâmicos e envolventes, capazes de atender às demandas educacionais atuais e de promover o desenvolvimento completo dos alunos. Ao reconhecer o potencial do lúdico para elevar a qualidade do ensino e facilitar uma aprendizagem significativa, este estudo tem em vista oferecer fundamentos teóricos sólidos e evidências práticas que apoiem a implementação de estratégias lúdicas no ambiente educacional.

Neste texto, investigamos como o ensino por meio de atividades lúdicas pode contribuir para a educação e para o aprendizado autônomo, com base em teorias propostas por autores renomados. Destacamos as valiosas descobertas feitas por Almeida et al. (2021), cujos estudos evidenciam a importância dos jogos na promoção da aprendizagem

significativa e no desenvolvimento completo dos alunos, ressaltando a necessidade de métodos educativos mais interativos e dinâmicos. Adicionalmente, foram analisadas as pesquisas de Thurow et al. (2021), que investigam a utilização de jogos educativos como ferramentas eficazes para envolver os estudantes e facilitar a compreensão de conceitos complexos, realçando sua importância para estimular um aprendizado autônomo e motivador. Por fim, examinamos as obras de Rodrigues e Reis (2018), que enfatizam como o aspecto lúdico é fundamental para promover o crescimento socioemocional dos alunos, encorajando a criatividade, a colaboração e a expressão individual.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Processo De Aprendizagem na Convivência Familiar

A aprendizagem é uma jornada singular e pessoal, fortemente influenciada pela história e experiências individuais de cada sujeito, assim como pelas interações que estabelecem com o conhecimento ao longo de suas vidas (Almeida; Arantes, 2014). No entanto, é essencial reconhecer que esse processo não ocorre em um vácuo, ao contrário, é profundamente moldado pelas relações interpessoais e pelos ambientes que o cercam (Nascimento et al., 2021).

A datar da infância à vida adulta, as interações com diversos agentes, incluindo familiares, amigos, professores e colegas, fundamentam um papel essencial na construção do conhecimento e no desenvolvimento das habilidades cognitivas, sociais e emocionais de cada indivíduo (Lima, 2020). Paralelamente, os ambientes formais de aprendizagem, como a escola, e meios educacionais, como livros e materiais didáticos, desempenham um papel crucial na mediação desse processo, proporcionando oportunidades para exploração, reflexão e aprimoramento contínuo. Tendo em vista isso, para o entendimento da aprendizagem como um fenômeno complexo e multifacetado, é essencial realizar uma análise criteriosa das interações e influências que

moldam o percurso educacional de cada indivíduo (Brighenti; Biavatti; Souza, 2015).

Seguindo os princípios de Lima (2020), é inegável o papel fundamental da família no desenvolvimento da aprendizagem, uma vez que os pais são os primeiros agentes responsáveis por instruir e estabelecer padrões de aprendizado para seus filhos. De acordo com Demo e Silva (2020), a aprendizagem tem início muito antes do ingresso na escola, não partindo de uma página em branco. Isso evidencia a importância da família como o primeiro contexto de socialização e aprendizado. Os estímulos e interações proporcionados pelos pais e membros da família desempenham um papel crucial na formação das bases cognitivas, emocionais e sociais da criança, preparando-a para os desafios educacionais que enfrentará ao longo da vida (Oliveira Júnior; Ferreira; Coimbra, 2016).

Outrossim, a família desempenha um papel significativo na formação dos valores, atitudes e motivações que influenciam diretamente o processo de aprendizagem. Através das interações diárias, os pais transmitem conhecimentos factuais, princípios éticos, habilidades socioemocionais e uma postura positiva em relação ao aprendizado (Oliveira Júnior; Ferreira; Coimbra, 2016). Estudos demonstram que o apoio parental, tanto emocional quanto acadêmico, está correlacionado com o desempenho escolar e o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Segundo Almeida e Arantes (2014), a parceria entre família e escola não apenas fortalece os laços entre os membros da comunidade educacional, mas também promove um ambiente propício para o crescimento e a realização pessoal dos estudantes (Café, 2018).

Além disso, é importante destacar que a influência da família na aprendizagem não se limita apenas à fase inicial da vida escolar. Mesmo quando os alunos estão mais autônomos e independentes, o apoio familiar continua desempenhando um papel vital no seu desenvolvimento acadêmico e pessoal (Lima, 2020). Os pais podem

auxiliar na construção de hábitos de estudo eficazes, estimular a curiosidade intelectual e oferecer suporte emocional durante períodos de desafios acadêmicos. Esse envolvimento ativo dos pais na jornada educacional de seus filhos não apenas fortalece o vínculo familiar, mas também contribui para o sucesso a longo prazo dos estudantes, preparando-os para enfrentar os desafios e oportunidades que encontrarão ao longo de suas trajetórias educacionais e profissionais (Nascimento et al., 2021).

3.2. Âmbito Escolar E O Processo De Aprendizagem

A aprendizagem escolar se fundamenta nas bases previamente estabelecidas, ocorrendo por meio da conexão com os conhecimentos prévios. Em acordo com as observações de Almeida e Arantes (2014), a aprendizagem não ocorre isoladamente, mas é um processo intrinsecamente entrelaçado com a evolução social e o contexto em que os alunos estão inseridos. Os autores ressaltam que as características da aprendizagem estão intimamente relacionadas às da evolução, sugerindo que toda estrutura educacional é projetada com o objetivo principal de promover tanto a aprendizagem quanto o desenvolvimento integral do ser humano (Brighenti; Biavatti; Souza, 2015).

Essa visão da aprendizagem como um processo contínuo, que se desenvolve com o ambiente e as experiências do indivíduo, destaca a importância de uma abordagem educacional que valoriza transmissão de conhecimento, o cultivo de habilidades sociais, emocionais e cognitivas essenciais para o florescimento pessoal e a participação ativa na sociedade (Pais et al., 2019).

Assim, a busca pelo processo de aprendizagem deve ser orientada por diferentes tipos de contingências (Pinheiro; Santos; Filho, 2014). É crucial considerar não apenas o conhecimento prático, representado pelo “saber como”, mas também o conhecimento reflexivo, representado pelo “saber sobre”. Este último envolve uma análise crítica das instituições

educacionais e do contexto contemporâneo. Ao integrar ambos os aspectos do conhecimento, os alunos são capacitados não apenas a adquirir habilidades práticas, mas também a compreender o contexto mais amplo em que estão inseridos, desenvolvendo assim uma visão mais crítica e consciente do mundo ao seu redor. Essa abordagem holística da aprendizagem promove a aquisição de habilidades práticas, capacita os alunos a se tornarem pensadores independentes e participantes ativos na sociedade (Canto; Nunes; Rodrigues, 2021).

Outra abordagem na teoria da aprendizagem enfoca a esfera dos significados, dos valores e do sentido da vida, os quais são construídos e moldados pelo contexto cultural dos grupos. De acordo com Rodrigues e Reis (2018), a escola desempenha um papel crucial ao proporcionar uma educação de base com qualidade, que expanda e potencialize as habilidades dos alunos. Isso implica no desenvolvimento dos processos internos, biológicos e sociais. Assim, cabe à escola e aos educadores promover a compreensão e a criatividade, visando estimular a transferência de conhecimento (Demo; Silva, 2020).

É crucial que o aluno consiga agir com autonomia, assumindo-se como sujeito próprio e corresponsável por suas próprias aprendizagens, permanecendo receptivo às transformações que ocorrem ao seu redor. Como destaca Brighenti, Biavatti e Souza (2015), a aprendizagem permeia todas as esferas da vida humana. Portanto, as teorias de aprendizagem buscam compreender a dinâmica envolvida nos processos de ensino e aprendizagem, tendo como ponto de partida o entendimento da evolução cognitiva do ser humano. Nesse contexto, é essencial considerar não apenas os aspectos acadêmicos, mas também os aspectos emocionais, sociais e culturais que influenciam o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos (Rodrigues; Reis, 2018).

A promoção da autonomia e da responsabilidade pelo próprio processo de aprendizagem torna-se, assim, um objetivo central da educação,

capacitando os alunos a enfrentar os desafios e as mudanças em seu caminho de forma mais eficaz (Almeida; Oliveira; Reis, 2021).

O conceito de aprendizagem abrange uma riqueza de significados, compreendidos e interpretados de maneira diversa, refletindo-se em três principais enfoques teóricos: o behaviorismo, o cognitivismo, o construtivismo e o sócio-histórico. O enfoque behaviorista, por exemplo, serve como fundamento teórico para o modelo de ensino tradicional, no qual o professor assume um papel central na transmissão do conhecimento. Em contrapartida, o construtivismo embasa a abordagem da escola progressista, que coloca o aluno como o agente ativo e protagonista do próprio processo de aprendizado. Já o enfoque sócio-histórico aborda a aprendizagem de maneira dialética, enfatizando a interação dinâmica entre professor e aluno como mediador essencial do processo de ensino, visando aprimorar tanto o aprendizado quanto o desenvolvimento do aluno (Pais et al., 2019).

Essas diversas perspectivas teóricas fornecem uma visão abrangente e enriquecedora da aprendizagem, possibilitando a flexibilidade e a aplicação de abordagens pedagógicas mais inclusivas e eficazes. Essas abordagens têm o potencial não apenas de atender às necessidades individuais dos alunos, mas também de promover seu desenvolvimento integral. Ao reconhecer a complexidade da aprendizagem e a diversidade de estilos e ritmos de aprendizado dos alunos, os educadores podem adotar estratégias pedagógicas mais adaptáveis e personalizadas, criando assim um ambiente educacional mais acolhedor e enriquecedor (Thurrow et al., 2021).

É essencial manter uma vigilância cuidadosa em relação ao comportamento e à aprendizagem, os quais são baseados na observação do desenvolvimento cognitivo, considerando o contexto dos demais alunos (Thurrow et al., 2021). Nesse contexto, a abordagem behaviorista estabelece como premissa fundamental do aprendizado as respostas ou comportamentos observáveis. Essa perspectiva enfatiza a importância da

análise e da modificação do comportamento mediante estímulos externos, enfocando principalmente as ações mensuráveis e observáveis dos alunos como indicadores de aprendizagem.

O cognitivismo destaca aspectos que podem ser negligenciados pelo ponto de vista behaviorista, ao concentrar-se na cognição, ou seja, no processo pelo qual os seres humanos adquirem conhecimento sobre o mundo. Essa abordagem investiga a percepção, a compreensão e outros processos mentais de maneira científica, buscando compreender como ocorre o processo de conhecer e compreender. Ao contrário do behaviorismo, que se concentra principalmente em comportamentos observáveis e mensuráveis, o cognitivismo aprofunda a compreensão dos processos mentais internos que estão por trás desses comportamentos. Isso inclui a análise dos processos de memória, atenção, raciocínio, solução de problemas e tomada de decisões, entre outros aspectos da cognição humana.

O construtivismo, por sua vez, fundamenta a abordagem da escola progressista, que coloca o sujeito como protagonista ativo do próprio processo de aprendizado. Essa perspectiva reconhece que o conhecimento é construído pelo aluno através da interação com o ambiente e a experiência, ao invés de ser transmitido passivamente pelo professor. Já as teorias cognitivistas se dedicam ao estudo da cognição, ou seja, de como o indivíduo adquire, processa, compreende e atribui significado às informações. Elas destacam a importância do contexto em que as novas informações recebidas se relacionam com o conhecimento prévio já existente no aprendiz, enfatizando a relevância do papel ativo do aluno na construção do seu próprio conhecimento.

Ao incentivar a reflexão, a investigação e a construção ativa do conhecimento, tanto o construtivismo quanto as abordagens cognitivistas promovem uma aprendizagem mais significativa, que se baseia na compreensão profunda e na aplicação prática dos conceitos aprendidos. Essas perspectivas complementares contribuem para uma

educação mais dinâmica, participativa e centrada no aluno, que valoriza sua capacidade de construir e interpretar o conhecimento de forma autônoma e crítica.

Compreender a relação entre o ambiente escolar e o processo de aprendizagem é essencial para promover uma educação eficaz e significativa. No cerne desse entendimento está o reconhecimento do papel central do aluno nesse contexto. Uma escola verdadeiramente eficaz e uma metodologia pedagógica sólida não são construídas apenas pela instrução unilateral do professor, mas sim pela colaboração ativa e pelo compromisso dos alunos com o processo de aprendizagem (Thurrow et al., 2021). Isso vai além da mera presença física na sala de aula, requerendo uma postura participativa, curiosidade intelectual e disposição para explorar novos conhecimentos. Em resumo, ao se comprometerem ativamente, os alunos maximizam seu potencial educacional, cultivam uma base sólida para o crescimento pessoal e profissional ao longo da vida (Spolaor; Grillo; Prodócimo, 2020).

3.3. Ludicidade no Desenvolvimento dos Estudantes

A importância do lúdico no desenvolvimento educacional é fundamental, pois oferece aos alunos uma maneira de expressar-se e aprender que está intrinsecamente ligada à natureza criativa e divertida (Pais et al., 2019). Os jogos, brincadeiras e atividades recreativas permitem que os estudantes experimentem, criem, solucionem problemas e interajam com os outros, o que favorece o crescimento de sua imaginação, criatividade e autonomia (Almeida; Oliveira; Reis, 2021). Adicionalmente, o caráter lúdico proporciona um ambiente seguro e prazeroso que incentiva os alunos a explorar e expressar seus pensamentos, sentimentos e ideias, contribuindo para sua autoestima e bem-estar emocional (Rodrigues; Reis, 2018).

Destaca-se a importância de entender que a ludicidade vai além da simples diversão, sendo, de acordo com (Almeida; Oliveira; Reis, 2021), uma

valiosa ferramenta no processo de ensino. Ao incorporar atividades lúdicas ao programa escolar, os professores conseguem despertar o interesse dos alunos pela aprendizagem, tornando as aulas mais cativantes e relevantes (Café, 2018). Através de jogos educativos, brincadeiras direcionadas e outras abordagens lúdicas, as crianças podem absorver conceitos complexos de forma mais eficiente, desenvolver habilidades de trabalho em equipe e comunicação, e cultivar uma atitude positiva em relação ao conhecimento (Sousa; Loja; Pires, 2018). Assim, a ludicidade enriquece a experiência educacional e contribui para o crescimento integral e saudável dos estudantes.

A prática lúdica é um recurso vital que possibilita aos estudantes aprender e interagir, fomentando um amplo desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional (Café, 2018). As atividades recreativas não só oferecem diversão, mas também propiciam vivências, descobertas e a aquisição de habilidades essenciais para sua formação (Canto; Nunes; Rodrigues, 2021). Adicionalmente, brincar incentiva a criatividade, autoconfiança, curiosidade e autonomia, ao mesmo tempo, em que apoia o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração, particularmente em ambientes estruturados por meio de jogos e simulações (Spolaor; Grillo; Prodócimo, 2020).

Além disso, a ludicidade no ambiente educacional estimula o aprendizado, nutre uma conexão emocional profunda entre os estudantes e o processo de conhecimento (Thurow et al., 2021). Através da participação em atividades lúdicas, os alunos são envolvidos de maneira holística, não apenas intelectualmente, mas também emocionalmente. Essa imersão emocional cria um vínculo afetivo genuíno com os conteúdos curriculares, despertando uma motivação intrínseca para a aprendizagem e incentivando a exploração contínua de novos conhecimentos (Rodrigues; Reis, 2018). Esse engajamento emocional fortalece o aprendizado em si, promove um senso de pertencimento à comunidade escolar, reforçando os laços sociais e contribuindo para um ambiente escolar mais acolhedor, inclusivo e empático (Pais et al., 2019).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O jogo exerce dois papéis fundamentais na educação. Primeiramente, ao proporcionar divertimento e satisfação ao aluno durante a atividade, ele torna o processo de aprendizagem mais cativante e motivador. Em segundo lugar, a vertente educativa do jogo é essencial para o desenvolvimento social do estudante, uma vez que o introduz às normas e regulamentos que regem a sociedade em que vive. Ao participar de jogos, os jovens têm a chance de absorver e compreender tais regras de convívio social de forma ativa e dinâmica. Devido ao constante desenvolvimento vivido pela juventude, brincar oferece um ambiente favorável para seu progresso e aprendizado, desencadeando os estímulos necessários para o crescimento de habilidades cognitivas, emocionais e sociais.

É fundamental ressaltar a importância da motivação do educador escolar na introdução de atividades divertidas para atrair a atenção dos estudantes e facilitar a construção do saber. Ao adotar elementos lúdicos nas práticas pedagógicas, o objetivo vai além de simplesmente oferecer diversão, mas sim proporcionar um caminho eficiente para a evolução do pensamento lógico, cognitivo e interpessoal dos alunos de maneira natural e agradável. Entretanto, os professores precisam ser cuidadosos ao selecionar as estratégias usadas, uma vez que a repetição desempenha um papel primordial no processo de aprendizagem, influenciando diretamente na absorção e fixação do conhecimento.

A integração da educação por meio de abordagens lúdicas cria um ambiente ideal para o desenvolvimento completo do aluno, estabelecendo uma base consistente de conhecimento. Enquanto se divertem com jogos e atividades recreativas, os estudantes têm a chance de reinterpretar conceitos do dia a dia, compreendendo, representando e reelaborando a realidade. Isso contribui para aumentar suas habilidades de interação social e promover o desenvolvimento da identidade e autonomia. O uso de métodos lúdicos na pedagogia prioriza a liberdade

de expressão e criação, resultando em um método de aprendizagem menos formal, mais dinâmico e prazeroso, o que facilita alcançar diferentes níveis de desenvolvimento. Por conseguinte, é essencial que os professores incentivem a formação de um ambiente que estimule a exploração e o crescimento dos alunos, combinando harmoniosamente tecnologia com ludicidade.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A. C. DE; ARANTES, A. A relação família e escola: pressuposto para o processo ensino aprendizagem. **Eventos Pedagógicos**, v. 5, n. 2, p. 22–31, 16 jul. 2014. DOI: <https://doi.org/10.30681/rep.v5i2.9560>.

ALMEIDA, F. S.; OLIVEIRA, P. B. DE; REIS, D. A. DOS. A importância dos jogos didáticos no processo de ensino aprendizagem: Revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 4, p. e41210414309-e41210414309, 16 abr. 2021. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i4.14309>.

BRIGHENTI, J.; BIAVATTI, V. T.; SOUZA, T. R. DE . Metodologias de ensino-aprendizagem: uma abordagem sob a percepção dos alunos. **GUAL**, p. 281–304, 18 nov. 2015. DOI: <https://doi.org/10.5007/1983-4535.2015v8n3p281>.

CAFÉ, Â. B. O jogo lúdico na escola de ensino básico. **Licere**, v. 21, n. 4, p. 1–25, 23 dez. 2018. DOI: <https://doi.org/10.35699/1981-3171.2018.1923>.

CANTO, C. G. DOS S. DO; NUNES, P. O. C.; RODRIGUES, A. C. DA S. O lúdico como ferramenta de aprendizagem de leitura e escrita. **Pesquiseduca**, v. 13, n. 29, p. 284–299, 21 mar. 2021. DOI: <https://doi.org/10.58422/repesq.2021.e1023>.

DEMO, P.; SILVA, R. A. DA. Atividades de aprendizagem na escola. **Humanidades & Inovação**, v. 7, n. 5, p. 421–435, 2020. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/2872>. Acesso: 07 fev. 2023.

LIMA, A. L. M. DE. A importância da participação da família no processo de ensino-aprendizagem. **Revista Internacional de Apoyo a la Inclusión, Logopedia, Sociedad y Multiculturalidad**, v. 6, n. 1, p. 49–61, 2020. DOI: <https://doi.org/10.17561/riai.v6.n1.05>.

NASCIMENTO, F. E. DE M.; PAIVA, M. R. F.; FROTA, R. C.; SOUSA, M. H. A. A relação família e escola no processo educativo: uma revisão integrativa. **Oikos: Família e Sociedade em Debate**, [S. l.], v. 32, n. 2, p. 1–24, 2021. DOI: <https://doi.org/10.31423/oikos.v32i2.11824>.

OLIVEIRA JÚNIOR, I. B. DE; FERREIRA, D. R.; COIMBRA, R. M. A relação família e escola na aprendizagem escolar: que escola, qual família?. **Revista Educação, Cultura e Sociedade**, [S. l.], v. 6, n. 1, 2016. DOI: <https://doi.org/10.30681/ecs.v6i1.2146>.

PAIS, H. M. V.; SILVA, R. C. DE S.; SOUZA, S. M. DE.; FERREIRA, A. R. O.; MACHADO, M. F. A contribuição da ludicidade no ensino de ciências para o ensino fundamental. **Brazilian Journal of Development**, v. 5, n. 2, p. 1024–1035, 2019. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv5n2-1071>.

PINHEIRO, I. A. A.; SANTOS, V. S.; FILHO, F. G. R. BRINCAR DE GEOGRAFIA: o lúdico no processo de ensino e aprendizagem. **Revista Equador**, v. 2, n. 2, p. 25–41, 1 jan. 2014. DOI: <https://doi.org/10.26694/equador.v2i2.1451>.

RODRIGUES, R.; REIS, M. O lúdico e o corpo nos processos de construção de conhecimentos na escola. **Em Aberto**, v. 31, n. 102, 18 jun. 2019. DOI: <https://doi.org/10.24109/2176-6673.emaberto.31i102.3549>.

SOUSA, L. C. M. DE; LOJA, L. F. B.; PIRES, D. A. T. Bingo periódico: atividade lúdica no ensino de tabela periódica. **Thema (Pelotas)**, v. 15, n. 4, p. 1277–1293, 3 out. 2018. DOI: <https://doi.org/10.15536/thema.15.2018.1277-1293.1044>.

SPOLAOR, G. DA C.; GRILLO, R. DE M.; PRODÓCIMO, E. O corpo lúdico como possibilidade de transgressão na escola. **Corpoconsciência**, p. 144–156, 2020. Disponível em:

<https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corpoconsciencia/article/view/10705>. Acesso em: 26 mar. 2023.

THUROW, A. C.; FISCHER, C. H.; FISCHER, D. M. H.; SCHNEIDER, J. DA S. A importância da atividade lúdica para a prática docente: a construção do conhecimento das crianças. **Revista Educação Pública**, v. 21, nº 39, 26 de outubro de 2021. Disponível em:

<https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/21/39/a-importancia-da-atividade-ludica-para-a-pratica-docente-a-construcao-do-conhecimento-das-criancas>. Acesso em: 18 jan. 2023.

¹Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Cruzeiro do Sul, Lastro, Paraíba, Brasil; E-mail: prof.glaucioalves@gmail.com; Telefone: (83) 98215-5005;

²Mestranda em Ciência Animal, Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, São Paulo, Brasil; E-mail: helogregorio4@gmail.com; Telefone: (18) 99743-8329;

³Doutoranda em Ciências da Saúde, Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, Minas Gerais, Brasil; E-mail: fabiolabelkiss@hotmail.com; Telefone: (38) 9986-9939;

⁴Especialista em Docência no Ensino Superior, FAVENI, Novo Repartimento, Pará, Brasil; E-mail: dondemorais@gmail.com; Telefone: (94) 9182-4850;

⁵Mestre em Ensino, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Cajazeiras, Paraíba, Brasil; E-mail: ericadantasdasilva70@gmail.com; Telefone: (83) 9894-3512;

⁶Doutorando em Ciências da Educação, Universidade Tecnológica Intercontinental, Teresina, Piauí, Brasil; E-mail: drcostafrancisco@gmail.com; Telefone: (61) 8253-1796;

⁷Mestrando em Administração, Must University, São Carlos, São Paulo, Brasil; E-mail: alaze_p7sd8sin5@yahoo.com.br; Telefone: (35) 8419-6765;

⁸Doutorando em Ciências da Educação, Facultad Interamericana de Ciencias Sociales, Teresina, Piauí, Brasil; E-mail: antoniomoura1409@gmail.com; Telefone: (86) 9942-0166;

⁹Graduação em Letras: Português/Espanhol, Universidade da Amazônia, Novo Repartimento, Pará, Brasil; E-mail: isabeldecassiapauxis@gmail.com; Telefone: (91) 8934-6404;

¹⁰Graduada em Pedagogia, Faculdade do Maranhão, São Luís, Maranhão, Brasil; E-mail: surdlorena17@gmail.com; Telefone: (98) 9120-1709;

¹¹Doutor em Educação, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil; E-mail: lucianovidafeliz@gmail.com; Telefone: (42) 98412-0343;

¹²Doutoranda em História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ponta Grossa, Paraná, Brasil; E-mail: marianibandeira@gmail.com; Telefone: (51) 98445-5162;

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.

livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil